

ODESS
OBSERVATÓRIO DE DESAFIOS SOCIAIS

HÁBITOS DE CONSUMO E POUPANÇA

RELATÓRIO 2024

Cultura,
Normatividade
e Diversidade

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:

Prof. Dr Samuel Lins

samuellins@fpce.up.pt

OBSERVATÓRIO
O D E S S
DE DESAFIOS
SOCIAIS

CENTRO
DE PSICOLOGIA
DA UNIVERSIDADE
DO PORTO

ÍNDICE

Introdução	4
Método	5
Resumo executivo	8
Resumo dos resultados.....	9
I - Atitudes e hábitos de consumo e de gestão financeira.....	12
1. Qual é a resposta que melhor se adequa aos seus hábitos de poupança no ano de 2023?	12
2. No seu caso, em 2024, pretende poupar.....	12
3. Para si, poupar dinheiro é algo.....	13
4. Em 2024, acha que a economia de Portugal.....	13
5. Em 2024, acha que a sua situação financeira.....	13
6. Atualmente, qual a situação que melhor reflete a sua relação com os gastos?	14
7. De uma forma geral, costuma fazer lista de compras?	14
8. Em 2023, procurou melhorar a sua literacia financeira, ou seja, os seus conhecimentos e habilidades relacionados à gestão do dinheiro, investimentos e finanças pessoais?.....	14
9. Em 2024, pretende melhorar a sua literacia financeira, ou seja, os seus conhecimentos e habilidades relacionados à gestão do dinheiro, investimentos e finanças pessoais?.....	15
10. Em que medida concorda que a quantidade de posses e de bens materiais que uma pessoa possui são indicadores da sua felicidade e sucesso? (materialismo)	15
II - Hábitos de compra.....	16
11. Em algum momento durante o ano de 2023, o medo e o pânico levaram-no/a a comprar mais coisas do que o habitual? (compra por pânico)	16

12. Em 2023, em algum momento, saiu às compras para aliviar algum sentimento negativo que estava a sentir (por exemplo: tédio, tristeza, raiva, etc.)?.....	16
13. Em algum momento durante o ano de 2023 fez alguma compra por impulso (ou seja, comprou sem pensar nas consequências)? (compra por impulso)	16
14. Em 2023, alguma vez comprou um item de alto valor com o objetivo principal de impressionar as outras pessoas (por exemplo: para exibir o seu estatuto social, prestígio ou ser visto pelos outros como bem-sucedido) (compra conspícua)?	17
15. A preocupação com questões ambientais influencia as suas decisões de compra? (compra ecológica)	17
16. Considera as opiniões e comentários nas redes sociais antes de decidir comprar algo?	17
Referências.....	18
Observatório dos Desafios Sociais.....	18
Organização e Eixo temático	19
Financiamento	19
Como citar	19

Introdução

O presente relatório do ODESS diz respeito aos resultados da temática **Hábitos de consumo e poupança de 2024**, coordenada pelo Prof.º Dr. Samuel Lins (samuellins@fpce.up.pt), investigador do Laboratório de Psicologia Social – CPUP e obteve parecer favorável pela Comissão de Ética da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto (Ref.º 2021/11-04).

Para uma melhor compreensão dos resultados obtidos no estudo realizado entre abril e maio de 2024, torna-se pertinente considerar o enquadramento económico e social de Portugal nesse período. O país encontrava-se numa fase pós-pandémica, com a COVID-19 a deixar de representar uma ameaça sanitária significativa. Contudo, os efeitos económicos decorrentes da guerra na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022, continuavam a fazer-se sentir, nomeadamente através da pressão exercida sobre os preços da energia, dos bens alimentares e das matérias-primas (GPEARI – Ministério das Finanças, 2023).

Nos últimos anos, a inflação em Portugal registou oscilações significativas. Em 2022, a taxa média anual foi de 7,8%, refletindo os efeitos da crise energética e da guerra na Ucrânia. Em 2023, verificou-se uma desaceleração para 4,3%, influenciada pela descida dos preços da energia e pela isenção de IVA sobre bens alimentares essenciais. Já em abril e maio de 2024, na altura da recolha dos dados, a inflação situava-se em torno de 2,2% (média anual), (Instituto Nacional de Estatística [INE], 2024a, 2024b)

O agravamento das taxas de juro teve um impacto direto nas famílias com crédito à habitação, traduzindo-se num aumento significativo do valor médio das prestações mensais. Para mitigar os efeitos da inflação e da subida das prestações, o Governo implementou medidas como a possibilidade de resgate de planos de poupança reforma (PPR) sem penalizações, destinados ao pagamento do crédito à habitação (Autoridade Tributária e Aduaneira, 2023).

Os resultados apresentados neste relatório são relevantes tanto a nível científico como social, permitindo analisar os hábitos e comportamentos económicos dos portugueses e proporcionando uma melhor compreensão de como estes gerem o seu dinheiro.

Método

Questionário aplicado

O questionário inclui **dezasseis questões** que abrangem as atitudes e hábitos de consumo e de gestão financeira (ex. intenção de realizar poupança, otimismo face ao futuro da economia e à própria situação financeira, hábito de fazer listas de compras, literacia financeira, valores materialistas); e o comportamento de compra (ex. compra por pânico, compra como forma de aliviar sentimentos negativos, compra por impulso, compra conspícua), e fatores influenciadores (preocupações com o ambiente e comentários nas redes sociais)

Dois perguntas foram alteradas em relação ao relatório de 2022.

1) Em 2022, devido à pandemia COVID-19, os participantes tinham sido questionados:

“Em 2021, em algum momento, saiu às compras para compensar a privação sofrida por não poder sair para comprar durante o confinamento?”

Esta pergunta referia-se à **compra por revanche** (um comportamento de compra observado quando as pessoas foram às compras para compensar a privação sofrida por não poder sair para comprar durante o confinamento por causa da pandemia COVID-19)

Assim, em 2024, esta pergunta foi adaptada para enquadrar um tipo de compra compensatória, como forma de aliviar sentimentos negativos, sendo substituída para seguinte questão:

“Em 2023, em algum momento, saiu às compras para aliviar algum sentimento negativo que estava a sentir (por exemplo: tédio, tristeza, raiva, etc.)?”

2) Outra alteração diz respeito à questão sobre **compra por impulso**. Em 2022, a pergunta estava relacionada com uma característica do consumidor:

“Considera-se um/a comprador/a impulsivo/a (não pensa nas consequências quando compra)?”

Em 2024, a pergunta passou a focar-se no comportamento de efetuar uma compra por impulso:

“Em algum momento durante o ano de 2023, fez alguma compra por impulso (ou seja, comprou sem pensar nas consequências)?”

Adicionalmente, **seis questões foram adicionadas** em 2024, nomeadamente:

- Literacia financeira:

1- *“Em 2023: “Procurou melhorar a sua literacia financeira, ou seja, os seus conhecimentos e competências relacionados com a gestão do dinheiro, investimentos e finanças pessoais?”*

2- *“Em 2024: “Pretende melhorar a sua literacia financeira, ou seja, os seus conhecimentos e competências relacionados com a gestão do dinheiro, investimentos e finanças pessoais?”*

- Compra conspícua:

3- *“Em 2023, alguma vez comprou um item de alto valor com o objetivo principal de impressionar outras pessoas (por exemplo, para exibir o seu estatuto social, prestígio ou ser visto pelos outros como bem-sucedido)?”*

- Influências nas decisões de compra:

4- *“A preocupação com questões ambientais influencia as suas decisões de compra?”*

5- *“Considera as opiniões e comentários nas redes sociais antes de decidir comprar algo?”*

- Valores materialistas:

6- *“Em que medida concorda que a quantidade de posses e de bens materiais que uma pessoa possui são indicadores da sua felicidade e sucesso?”*

Amostra

1181 participantes (647 do género feminino, 531 do género masculino, 1 de outro género e 2 preferiram não responder) residentes em Portugal maiores de 18 anos (média de idade = 45.02 anos). A amostra é representativa da população portuguesa ao nível do sexo, grupo etário e região. Neste sentido, inclui residentes de todas as regiões do país: Norte, Centro, Área Metropolitana de Lisboa, Alentejo, Algarve, Região Autónoma da Madeira e Região Autónoma dos Açores.

Procedimento de recolha de dados

Os dados foram recolhidos através de um inquérito online.

Período da recolha de dados

24 de abril de 2024 a 13 de maio de 2024.

Resumo executivo

Os resultados do relatório ODESS 2024, relativo à temática *Hábitos de Consumo e Poupança*, revelaram que a **maioria dos portugueses poupou** em 2023 (73.7%) e que pretende poupar ainda mais em 2024 do que poupou no ano anterior (52.3%). No entanto, mesmo com este hábito de poupança, **poupar dinheiro continua a ser algo extremamente difícil** ou difícil para a maioria dos portugueses (58.1%).

Os portugueses **não se mostram muito otimistas** quanto à economia do país para 2024. Cerca de 41.6% acreditam que a economia de Portugal irá piorar, enquanto 15.2% consideram que irá melhorar. Já no que diz respeito à sua própria situação financeira, a perceção está mais equilibrada: 25.8% acreditam que a sua situação financeira irá melhorar, enquanto 25.2% preveem que irá piorar. A maioria dos portugueses também **admite gastar menos do que aquilo que ganha** (55.1%) e tem o hábito de fazer uma lista de compras (80,3%).

Em 2023, a maioria dos portugueses (60.7%) **procurou melhorar a sua literacia financeira**, e 73.6% pretendem fazê-lo em 2024. Além disso, 19.2% concordam que a quantidade de posses e de bens materiais que uma pessoa possui é um indicador da sua felicidade e sucesso.

Relativamente aos hábitos de compra, em 2023, 15.1% dos portugueses realizaram compras por pânico, enquanto 29.2% compraram como forma de aliviar sentimentos negativos. Além disso, 34.5% **efetuaram compras por impulso**, e 9.3% adquiriram produtos com o objetivo de impressionar outras pessoas.

Por fim, no que diz respeito às influências nas compras, 55.2% dos portugueses afirmam que a **preocupação com questões ambientais** influencia as suas decisões de compra. E 35.8% reconhecem que **consideram as opiniões e comentários nas redes sociais** antes de adquirir algum produto.

Resumo dos resultados

1. Qual é a resposta que melhor se adequa aos seus hábitos de poupança no ano de 2023?

2. No seu caso, em 2024, pretende poupar...

3. Para si, poupar dinheiro é algo...

*EF = Extremamente fácil

4. Em 2024, acha que a economia de Portugal...

5. Em 2024, acha que a sua situação financeira...

6. Atualmente, qual a situação que melhor reflete a sua relação com os gastos?

7. De uma forma geral, costuma fazer lista de compras?

8. Em 2023, procurou melhorar a sua literacia financeira, ou seja, os seus conhecimentos e habilidades relacionados à gestão do dinheiro, investimentos e finanças pessoais?

9. Em 2024, pretende melhorar a sua literacia financeira, ou seja, os seus conhecimentos e habilidades relacionados à gestão do dinheiro, investimentos e finanças pessoais?

10. Em que medida concorda que a quantidade de posses e de bens materiais que uma pessoa possui são indicadores da sua felicidade e sucesso? (materialismo)

11. Em algum momento durante o ano de 2023, o medo e o pânico levaram-no/a a comprar mais coisas do que o habitual? (compra por pânico)

12. Em 2023, em algum momento, saiu às compras para aliviar algum sentimento negativo que estava a sentir (por exemplo: tédio, tristeza, raiva, etc.)?

13. Em algum momento durante o ano de 2023, fez alguma compra por impulso (ou seja, comprou sem pensar nas consequências)? (compra por impulso)

14. Em 2023, alguma vez comprou um item de alto valor com o objetivo principal de impressionar as outras pessoas (por exemplo: para exibir o seu estatuto social, prestígio ou ser visto pelos outros como bem-sucedido) (compra conspícua)?

15. A preocupação com questões ambientais influencia as suas decisões de compra? (compra ecológica)

16. Considera as opiniões e comentários nas redes sociais antes de decidir comprar algo?

Obs. Para todas as perguntas também havia a opção de resposta "Não sei/ Prefiro não responder". A percentagem de escolha desta opção não está indicada nestes gráficos. Esta opção sempre obteve menos de 7% das respostas em todas as perguntas.

I - Atitudes e hábitos de consumo e de gestão financeira

1. Qual é a resposta que melhor se adequa aos seus hábitos de poupança no ano de 2023?

Respostas	Frequência	%	% válida	% acumulativa
Poupei muito	78	6.6	6.6	6.6
Poupei moderadamente	405	34.3	34.3	40.9
Poupei pouco	387	32.8	32.8	73.7
Não poupei	302	25.6	25.6	99.2
Não sei/ Prefiro não responder	9	0.8	0.8	100.0
Total	1181	100.0	100.0	

Relativamente aos hábitos de poupança no ano de 2023, a maioria dos portugueses (73.7%) afirmou que pouparam em 2023. Entretanto 25.6% dos portugueses não pouparam. Dos que pouparam, 6.6% pouparam muito, 34.3% pouparam moderadamente, e 32.8% pouparam pouco.

2. No seu caso, em 2024, pretende poupar...

Respostas	Frequência	%	% válida	% acumulativa
Mais do que poupou em 2023	618	52.3	52.3	52.3
Igual ao que poupou em 2023	334	28.3	28.3	80.6
Menos do que poupou em 2023	119	10.1	10.1	90.7
Não pretendo poupar em 2024	49	4.1	4.1	94.8
Não sei/Prefiro não responder	61	5.2	5.2	100.0
Total	1181	100.0	100.0	

Já no que diz respeito às expectativas de poupança para 2024, 52.3% dos portugueses pretendem poupar mais do que poupou em 2023, e apenas 4.1% dos portugueses não pretendem poupar em 2024. 28.3% pretendem poupar igual ao que pouparam em 2023, e 10.1% pretendem poupar menos do que pouparam em 2023.

3. Para si, poupar dinheiro é algo...

Respostas	Frequência	%	% válida	% acumulativa
Extremamente difícil	218	18.5	18.5	18.5
Difícil	468	39.6	39.6	58.1
Nem fácil nem difícil	304	25.7	25.7	83.8
Fácil	158	13.4	13.4	97.2
Extremamente fácil	27	2.3	2.3	99.5
Não sei/ Prefiro não responder	6	0.5	0.5	100.0
Total	1181	100.0	100.0	

Quando questionados sobre a facilidade/dificuldade em poupar dinheiro, 58.1% afirmaram que poupar dinheiro é algo extremamente difícil ou difícil. Por outro lado, para apenas 15.7% dos portugueses poupar dinheiro é algo fácil ou extremamente fácil. E para cerca de 26% dos respondentes poupar dinheiro não é fácil nem difícil.

4. Em 2024, acha que a economia de Portugal...

Respostas	Frequência	%	% válida	% acumulativa
Vai melhorar	179	15.2	15.2	15.2
Vai ficar igual ao que foi em 2023	441	37.3	37.3	52.5
Vai piorar	491	41.6	41.6	94.1
Não sei/ Prefiro não responder	70	5.9	5.9	100.0
Total	1181	100.0	100.0	

5. Em 2024, acha que a sua situação financeira...

Respostas	Frequência	%	% válida	% acumulativa
Vai melhorar	305	25.8	25.8	25.8
Vai ficar igual ao que foi em 2023	521	44.1	44.1	69.9
Vai piorar	298	25.2	25.2	95.2
Não sei/Prefiro não responder	57	4.8	4.8	100.0
Total	1181	100.0	100.0	

No que diz respeito ao otimismo relativo à economia de Portugal, 15.2% dos portugueses acreditam que a economia de Portugal vai melhorar, 41.6% acreditam que vai piorar, e 37.3% acreditam que vai ficar igual ao que foi em 2023.

Relativamente à sua própria situação financeira, 25.8% dos portugueses acreditam que a sua situação financeira vai melhorar, 25.2% acreditam que vai piorar, e 44.1% acreditam que vai ficar igual ao que foi em 2023.

6. Atualmente, qual a situação que melhor reflete a sua relação com os gastos?

Respostas	Frequência	%	% válida	% acumulativa
Gasto mais do que o que ganho	105	8.9	8.9	8.9
Gasto aquilo que ganho	383	32.4	32.4	41.3
Gasto menos do que o que ganho	651	55.1	55.1	96.4
Não sei/Prefiro não responder	42	3.6	3.6	100.0
Total	1181	100.0	100.0	

Na relação com os gastos, a maioria dos portugueses gasta menos do que o que ganha (55.1%), enquanto 8.9% gasta mais do que o que ganha e 32.4% gasta aquilo que ganha.

7. De uma forma geral, costuma fazer lista de compras?

Respostas	Frequência	%	% válida	% acumulativa
Sim	948	80.3	80.3	80.3
Não	228	19.3	19.3	99.6
Não sei/Prefiro não responder	5	0.4	0.4	100.0
Total	1181	100.0	100.0	

Relativamente ao hábito de fazer lista de compras, a maioria dos portugueses afirmou que costuma fazer lista de compras (80.3%).

8. Em 2023, procurou melhorar a sua literacia financeira, ou seja, os seus conhecimentos e habilidades relacionados à gestão do dinheiro, investimentos e finanças pessoais?

Respostas	Frequência	%	% válida	% acumulativa
Sim	717	60.7	60.7	60.7
Não	431	36.5	36.5	97.2
Não sei/Prefiro não responder	33	2.8	2.8	100.0
Total	1181	100.0	100.0	

9. Em 2024, pretende melhorar a sua literacia financeira, ou seja, os seus conhecimentos e habilidades relacionados à gestão do dinheiro, investimentos e finanças pessoais?

Respostas	Frequência	%	% válida	% acumulativa
Sim	869	73.6	73.6	73.6
Não	245	20.7	20.7	94.3
Não sei/Prefiro não responder	67	5.7	5.7	100.0
Total	1181	100.0	100.0	

No que respeita à literacia financeira, a maioria dos portugueses (60.7%) procurou, em 2023, melhorar os seus conhecimentos e competências relacionados com a gestão do dinheiro, investimentos e finanças pessoais. Para 2024, a maioria (73.6%) também afirma que pretende melhorar a sua literacia financeira.

10. Em que medida concorda que a quantidade de posses e de bens materiais que uma pessoa possui são indicadores da sua felicidade e sucesso? (materialismo)

Respostas	Frequência	%	% válida	% acumulativa
Discordo totalmente	217	18.4	18.4	18.4
Discordo	361	30.6	30.6	48.9
Não concordo nem discordo	366	31.0	31.0	79.9
Concordo	207	17.5	17.5	97.5
Concordo totalmente	20	1.7	1.7	99.2
Não sei/Prefiro não responder	10	0.8	0.8	100.0
Total	1181	100.0	100.0	

A maioria dos portugueses discorda ou discorda totalmente (48.9%) que a quantidade de posses e de bens materiais que uma pessoa possui seja indicadora de felicidade e de sucesso. Por outro lado, 31% não concorda nem discorda, enquanto 19.2% concorda ou concorda totalmente com esta crença.

II - Hábitos de compra

11. Em algum momento durante o ano de 2023, o medo e o pânico levaram-no/a a comprar mais coisas do que o habitual? (compra por pânico)

Respostas	Frequência	%	% válida	% acumulativa
Sim	178	15.1	15.1	15.1
Não	972	82.3	82.3	97.4
Não sei/Prefiro não responder	31	2.6	2.6	100.0
Total	1181	100.0	100.0	

12. Em 2023, em algum momento, saiu às compras para aliviar algum sentimento negativo que estava a sentir (por exemplo: tédio, tristeza, raiva, etc.)?

Respostas	Frequência	%	% válida	% acumulativa
Sim	345	29.2	29.2	29.2
Não	809	68.5	68.5	97.7
Não sei/Prefiro não responder	27	2.3	2.3	100.0
Total	1181	100.0	100.0	

13. Em algum momento durante o ano de 2023 fez alguma compra por impulso (ou seja, comprou sem pensar nas consequências)? (compra por impulso)

Respostas	Frequência	%	% válida	% acumulativa
Sim	408	34.5	34.5	34.5
Não	743	62.9	62.9	97.5
Não sei/Prefiro não responder	30	2.5	2.5	100.0
Total	1181	100.0	100.0	

14. Em 2023, alguma vez comprou um item de alto valor com o objetivo principal de impressionar as outras pessoas (por exemplo: para exibir o seu estatuto social, prestígio ou ser visto pelos outros como bem-sucedido) (compra conspícua)?

Respostas	Frequência	%	% válida	% acumulativa
Sim	110	9.3	9.3	9.3
Não	1056	89.4	89.4	98.7
Não sei/Prefiro não responder	15	1.3	1.3	100.0
Total	1181	100.0	100.0	

Relativamente aos hábitos de compra, em 2023, 15.1% dos portugueses realizaram compras por pânico, 29.2% compraram como forma de aliviar sentimentos negativos, 34.5% efetuaram compras por impulso e 9.3% adquiriram produtos com o objetivo de impressionar os outros.

15. A preocupação com questões ambientais influencia as suas decisões de compra? (compra ecológica)

Respostas	Frequência	%	% válida	% acumulativa
Sim	652	55.2	55.2	55.2
Não	446	37.8	37.8	93.0
Não sei/Prefiro não responder	83	7.0	7.0	100.0
Total	1181	100.0	100.0	

16. Considera as opiniões e comentários nas redes sociais antes de decidir comprar algo?

Respostas	Frequência	%	% válida	% acumulativa
Sim	423	35.8	35.8	35.8
Não	719	60.9	60.9	96.7
Não sei/Prefiro não responder	39	3.3	3.3	100.0
Total	1181	100.0	100.0	

Por fim, no que diz respeito às influências nas compras, 55.2% dos portugueses afirmam que a preocupação com questões ambientais influencia as suas decisões de compra. Além disso, 35.8% admitem que consideram as opiniões e comentários nas redes sociais antes de adquirir algum produto.

Referências

GPEARI – Ministério das Finanças. (2023). *Quantificação dos impactos económicos da guerra da Ucrânia em Portugal*.

<https://www.gpeari.gov.pt/documents/35086/330536/Artigo+04-2023-+Quantifica%C3%A7%C3%A3o+dos+impactos+econ%C3%B3micos+da+guerra+da+Ucr%C3%A2nia+em+Portugal.pdf>

Instituto Nacional de Estatística. (2024a, janeiro 11). *Índice de Preços no Consumidor – dezembro de 2023*.

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_bo ui=594740968&DESTAQUESmodo=2

Instituto Nacional de Estatística. (2024b, maio 13). *Estimativa rápida do Índice de Preços no Consumidor – abril de 2024*.

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_bo ui=684878890&DESTAQUESmodo=2&xlang=pt

Autoridade Tributária e Aduaneira. (2023). *Ficha doutrinária vinculativa: PIV n.º 27659 [Regime excepcional de resgate de planos de poupança]*. Recuperado de

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/cirs/Documents/PIV_27659.pdf

Observatório dos Desafios Sociais

O Observatório de Desafios Sociais (ODESS) foi criado em 2021 com o objetivo de compreender as perspetivas dos cidadãos residentes em Portugal sobre diversos temas sociais que representam desafios para a democracia, a justiça social, a igualdade e a inclusão efetiva de diferentes grupos sociais. Estes desafios incluem questões como a perceção da corrupção, o populismo, a discriminação contra grupos minorizados, a igualdade de género ou a imigração. Trata-se de uma iniciativa do CND-CPUP (Grupo de Investigação Cultura, Normatividade e Diversidade no Centro de Psicologia da Universidade do Porto), unidade de investigação reconhecida pela sua experiência no estudo de fenómenos psicossociais, com ênfase na análise das atitudes, normas e práticas sociais em contextos diversos.

O ODESS engloba um conjunto de inquéritos anuais realizados com amostras representativas da população portuguesa. Os dados são recolhidos através de uma combinação de inquéritos online e telefónicos, com quotas para idade, sexo e região. Relatórios com os principais resultados destas recolhas são disponibilizados de acordo com os temas abordados.

Organização e Eixo temático

Grupo de Investigação Cultura, Normatividade e Diversidade do Centro de Psicologia da Universidade do Porto.

Relatório produzido no âmbito do eixo temático “Comportamento Social e Economia” (dados de 2024).

Financiamento

Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P no âmbito do projeto UIDB/00050/2020 e UIDP/00050/2020.

Como citar

Lins, S. (2025). *Relatório de resultados sobre “Hábitos de consumo e poupança” (2024)* – Observatório de Desafios Sociais. Centro de Psicologia da Universidade do Porto.